

BUXGALTERIYA HISOBIGA OID ILMIY TADQIQOT ISHLARIDA FOYDALANILADIGAN TADQIQOT USULLARI

JABBAROVA CHAROS AMINOVNA

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Byudjet hisobi va g‘aznachilik” kafedrasida katta o‘qituvchisi

Iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Email: ch.jabborova@tsue.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17285611>

Annotatsiya: Mazkur maqola buxgalteriya hisobiga oid ilmiy ishlarida foydalaniladigan ayrim tadqiqot usullariga bag‘ishlangan bo‘lib, bunda “usul” va “uslub” tushunchalarining mohiyati, dissertatsiya va boshqa ilmiy ishlarda qo‘yilgan maqsadga erishish va predmetning ilmiy yechimiga qaratilgan xususiy yoki umumiy usullarni tanlash va ulardan samarali foydalanish bo‘yicha qator tavsiyalar beriladi.

Kalit so‘zlar: Normativ-huquqiy tahlil usuli, taqqoslama tahlil usuli, induktsiya, deduktsiya, qiyosiy taqqoslash, nazariy va amaliy o‘rganish, statistik tahlil, omilli tahlil usuli, buxgalteriya ma‘lumotlarini modellashtirish usuli.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ В ОБЛАСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Аннотация: В данной статье рассматриваются некоторые методы исследования, используемые в научных исследованиях по бухгалтерскому учету, в которых рассматривается сущность понятий “метод” и “стиль”, дается ряд рекомендаций по выбору частных или общих методов, направленных на достижение поставленной в диссертациях и других научных работах цели и научного решения исследуемой темы, и их эффективному использованию.

Ключевые слова: Метод нормативно-правового анализа, метод сравнительного анализа, индукция, дедукция, сравнительное сравнение, теоретико-практическое исследование, статистический анализ, метод факторного анализа, метод моделирования бухгалтерских данных.

RESEARCH METHODS USED IN ACCOUNTING SCIENTIFIC RESEARCH

Abstract: This article examines some research methods used in scientific research on accounting, which examine the essence of the concepts of “method” and “style”, provides a number of recommendations on the selection of private or general methods aimed at achieving the goal set in dissertations and other scientific works and the scientific solution of the topic under study, and their effective use.

Keywords: Method of normative and legal analysis, method of comparative analysis, induction, deduction, comparative comparison, theoretical and practical research, statistical analysis, method of factor analysis, method of modeling accounting data.

KIRISH

Buxgalteriya hisobi sohasida ilmiy tadqiqotlar olib borishda turli usul va yondashuvlar qo‘llanilib, ular orqali tadqiqotchi mazkur sohadagi muammo yoki masalani chuqur tahlil qiladi. Tadqiqot usullari tadqiqot maqsadiga erishish uchun ishlatiladigan instrumentlar bo‘lib,

ular hisobiga olingan ma'lumotlarni tahlil qilish va xulosalar chiqarish imkoni yaratiladi. Buxgalteriya hisobi iqtisodiy fanlar tarkibida muhim o'rin tutishi sababli, bu sohada tadqiqotlar iqtisodiy tahlil, statistika va moliya kabi yo'nalishlar bilan chambarchas bog'liqdir. Shu bois, O'zbekistonda buxgalteriya hisobi bo'yicha ilmiy-amaliy tadqiqotlarda normativ-huquqiy tahlil, amaliyotga asoslangan tahlil, hisob siyosati tahlili, iqtisodiy tahlil, statistik metodlar (jumladan korrelyatsiya va regressiya tahlillari), qiyosiy tahlil hamda buxgalteriya ma'lumotlarini modellashtirish kabi usullardan keng foydalanilmoqda.

ASOSIY QISM

Tadqiqotda qo'yilgan maqsadga erishish yo'lida belgilangan muayyan vazifani muvaffaqiyatli hal etish uchun bajariladigan tadbir (harakat) usul, qo'llaniladigan usullarning ilmiy asoslangan maqbul majmui esa metod (uslub)ni tashkil etadi [1]. Buxgalteriya hisobi tadqiqotlarida keng qo'llaniladigan asosiy usullardan biri normativ-huquqiy tahlil usuli bo'lib, buxgalteriya hisobiga doir qonunlar, me'yoriy hujjatlar va standartlarni o'rganishga asoslanadi. O'zbekiston sharoitida bu usul juda dolzarb, chunki milliy buxgalteriya hisobining tartibga solinishi tegishli qonunlar va Buxgalteriya hisobi Milliy standartlari (BHMS) bilan belgilangan. Tadqiqotchi normativ-huquqiy tahlil orqali mavzuga oid qonunchilik bazasini va xalqaro standartlarni tahlil qiladi. Masalan, bir tadqiqotda normativ-huquqiy tahlil orqali O'zbekiston Respublikasining buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobotga oid qonunlari hamda xalqaro buxgalteriya standartlari (IAS 16, IAS 41, IFRS 13 va boshqalar) o'rganilgan. Bu usul buxgalteriya hisobi sohasidagi tadqiqotlarda amaldagi qonunchilik talablari va me'yorlari asosida xulosa chiqarish imkonini beradi.

Amaliyotga asoslangan tahlil (empirik yondashuv) usuli tadqiqot mavzusini real amaliy tajribalar va mavjud amaliyotni o'rganish asosida yoritishga xizmat qiladi. Buxgalteriya hisobi tadqiqotlarida bu usul orqali korxonalaridagi buxgalteriya amaliyoti, hisob yuritish tartibi va muammolarni bevosita kuzatish yoki mavjud ma'lumotlarini tahlil qilish amalga oshiriladi. O'zbekistondagi tadqiqotlarda aksar vaqt milliy amaliyot xalqaro standartlar bilan taqqoslab o'rganiladi. Masalan, intensiv bog'dorchilikda asosiy kapital qo'yilmalar hisobi bo'yicha tadqiqotda mualliflar amaliyotdagi tajribani o'rganib, milliy hisob yuritish amaliyotini xalqaro yondashuvlar (IFRS talabi) bilan solishtirdilar [4]. Natijada, milliy amaliyotdagi yondashuvlar bilan xalqaro standartlar o'rtasida farqlar borligi aniqlanib, amaliyotni takomillashtirish yuzasidan takliflar berildi. Demak, amaliyotga asoslangan tahlil buxgalteriya hisobi bo'yicha tadqiqotlarda teoriya va amaliyot orasini bog'lab, mavjud holatni real faktlar orqali tahlil qilishga imkon beradi.

Iqtisodiy tahlil usullari buxgalteriya hisobi ma'lumotlarini iqtisodiy nuqtai nazardan tahlil etishni nazarda tutadi. Buxgalteriya hisobida to'plangan moliyaviy ko'rsatkichlar (masalan, daromad, xarajat, foyda, rentabellik va h.k.)ni chuqur iqtisodiy tahlil qilish orqali korxonalar faoliyati samaradorligi va moliyaviy holatini baholash mumkin. O'zbekistonda buxgalteriya va moliya yo'nalishidagi tadqiqotlarda moliyaviy-iqtisodiy tahlilning turli uslublaridan foydalaniladi. Masalan, tadqiqotchilar korxonalarining kapital xarajatlari, amortizatsiya summaları va investitsiya qaytimi kabi ko'rsatkichlarni tahlil qilish orqali muayyan xulosalarga kelishlari mumkin. Iqtisodiy tahlil doirasida gorizont va vertikal tahlil, moliyaviy koeffitsientlar tahlili, faktorli tahlil, zanjirli almashtirish usuli kabi maxsus usullar qo'llanilib, ular orqali hodisaning ichki omillari va tashqi ta'sirlari ochib beriladi. Masalan,

mutaxassislar kompleks iqtisodiy tahlil orqali buxgalteriya balansini va moliyaviy hisobotlarni tahlil qilib, korxonalar faoliyatining kuchli va kuchsiz tomonlarini hamda zaxiralarini aniqlashlari mumkin [3].

Buxgalteriya hisobi tadqiqotlarida statistik metodlar (korrelyatsiya va regressiya tahlillari) ham muhim o'rin tutadi, ayniqsa ko'p sonli iqtisodiy ma'lumotlar bazasini tahlil qilishda. Statistik usullar orqali ma'lumotlardagi qonuniyatlar, tendentsiyalar va o'zaro bog'liqliklar aniqlanadi. Jumladan, korrelyatsion tahlil o'zgaruvchilar orasidagi bog'liqlik darajasini ko'rsatsa, regressiya tahlili bir yoki bir nechta omilning natijaviy ko'rsatkichga ta'sirini aniqlash uchun qo'llaniladi. O'zbekistonda iqtisodiy va buxgalteriya sohasida olib borilgan bir qator tadqiqotlarda korrelyatsiya va regressiya tahlillari qo'llanilgan bo'lib, bu usullar orqali iqtisodiy jarayonlarning muhim omillari va ularning ta'sir kuchlari baholangan. Masalan, Navoiy viloyatida investitsion jozibadorlik omillari bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotda investitsiyalar faolligiga turli omillarning ta'sir darajasini baholash maqsadida korrelyatsiya va regressiya tahlillari amalga oshirilgan hamda bir omilli ekonometrik modellar qurilib, ularning sifat ko'rsatkichlari regressiya tahlili yordamida baholangan. SHu tariqa, korrelyatsion tahlil ma'lumotlardagi o'zaro munosabatlarni aniqlashga yordam bersa, regressiya tahlili bu munosabatlarning chuqurligini va sabab-oqibat bog'liqliklarini aniqlash imkonini beradi. Statistik va ekonometrik usullar tahlil natijalarini kvantitativ (miqdoriy) jihatdan asoslashga xizmat qiladi hamda tadqiqotchiga o'z gipotezalarini aniq raqamlar yordamida sinovdan o'tkazish imkonini beradi [2].

Qiyosiy tahlil (komparativ tahlil) tadqiqot ob'ektini turli shart-sharoitlar, davrlar yoki standartlar kesimida solishtirish orqali o'rganish usulidir. Buxgalteriya hisobi tadqiqotlarida qiyosiy tahlil, masalan, milliy standartlarni xalqaro standartlar bilan taqqoslash, turli korxonalarining hisob siyosati yoki moliyaviy ko'rsatkichlarini solishtirish kabi ko'rinishlarda qo'llaniladi. Bu usul orqali o'xshashlik va farqlar aniqlab beriladi, bu esa tegishli xulosa va tavsiyalar berishga asos bo'ladi. O'zbekiston amaliyotida qiyosiy tahlil keng uchraydi – xususan, BHMS (milliy standartlar) va Xalqaro moliyaviy hisobot standartlarini (IFRS) qiyosiy o'rganib, ular o'rtasidagi tafovutlar yuzasidan tadqiqotlar olib borilgan[4]. Masalan, asosiy vositalar hisobi yoki nomoddiy aktivlar hisobi bo'yicha milliy standart va IFRS talablarini qiyosiy tahlil qilish orqali qaysi jihatlarda hisob yuritishda farq borligi va ularning ta'siri tadqiq qilingan. Qiyosiy tahlil shuningdek bir korxonaning turli davrlardagi ko'rsatkichlarini solishtirishga yordam beradi – bu orqali dinamika tahlili amalga oshiriladi. Umuman olganda, solishtirma tahlil buxgalteriya hisobi tadqiqotlarida turli tizim yoki sharoitlarning afzallik va kamchiliklarini aniqlashda, shuningdek xorijiy tajribani o'rganib, uni milliy amaliyotga tatbiq etish bo'yicha xulosalar chiqarishda muhim usuldir.

Zamonaviy iqtisodiy tadqiqotlarda modellashtirish usuli tobora kengayib bormoqda. Buxgalteriya ma'lumotlarini modellashtirish deganda, muayyan jarayon yoki hodisaning matematik, ekonometrik yoki kompyuter modeli orqali ifodalanishi tushuniladi. Bu usul yordamida tadqiqotchi real voqelikni ma'lum bir soddalashtirilgan shaklda yaratib, turli stsenariylarni sinab ko'rishi va prognozlar berishi mumkin. O'zbekistondagi tadqiqot markazlari va olimlari ham iqtisodiy modellashtirishni faol qo'llamoqda. Masalan, Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi mamlakatning xalqaro iqtisodiy ittifoqlarga qo'shilishidan olinadigan samarani baholashda iqtisodiy modellashtirish va iqtisodiy tahlil usullaridan

foydalanganini ma'lum qilgan. Buxgalteriya hisobi doirasida modellashtirish korxonaning moliyaviy holatini prognoz qilish, xatarlarni baholash yoki ma'lum bir qarorning moliyaviy natijalarini oldindan aniqlash uchun qo'llanilishi mumkin. Masalan, buxgalteriya balansi negizida moliyaviy barqarorlik modelini qurish, korxonaning kasb qilishi mumkin bo'lgan foydani turli omillar o'zgarishiga qarab hisoblash kabi modellar tuziladi. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalar rivoji bilan buxgalteriya axborot tizimlarini modellashtirish va katta ma'lumotlarni tahlil qilish usullari ham rivojlanmoqda. Bunday modellashtirish usullari tadqiqotchiga katta hajmdagi buxgalteriya ma'lumotlari bilan ishlash, ulkan ma'lumotlar ichidagi tendentsiya va qonuniyatlarni aniqlash imkonini beradi. Modellashtirish usulining afzalligi shundaki, u turli sharoitlarda "eksperiment" o'tkazish imkonini beradi – masalan, belgilangan shartlar o'zgarganda (narxlar, valyuta kursi, soliq stavkalari va h.k.) korxonaning moliyaviy natijalari qay tarzda o'zgarishini model orqali ko'rish mumkin. Shu tarzda, buxgalteriya ma'lumotlarini modellashtirish tadqiqotlarga prognostik kuch bag'ishlaydi va turli qarorlarning oqibatlarini ilgarida baholashga shart-sharoit yaratadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda buxgalteriya hisobi sohasida olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar ko'p qirrali metodologik asosga ega. Tadqiqotchi o'zi yechim izlayotgan masala xususiyatidan kelib chiqib, bir yoki bir nechta tadqiqot usullarini tanlaydi va ularni kompleks ravishda qo'llaydi. Normativ-huquqiy tahlil milliy qonunchilik va standartlar doirasida tahlil qilishga zamin yaratsa, amaliyotga asoslangan tahlil real holatni hisobga olishni ta'minlaydi. Hisob siyosatini tahlil qilish usuli korxonalarining hisob yuritish uslublarini chuqur anglash imkonini beradi. Iqtisodiy va statistik tahlil usullari esa moliyaviy ma'lumotlarning mohiyatini ochib berish va omillar ta'sirini aniqlashda, shu jumladan korrelyatsiya va regressiya kabi metodlar orqali, samarali natijalar beradi. Qiyosiy tahlil milliy va xalqaro tajribalarni solishtirib, eng maqbul yondashuvlarni aniqlashga yordam beradi. Modellashtirish esa kelgusi holatlarni prognoz qilish va qarorlarni baholashda qulay vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Har bir usulning o'ziga xos afzallik va cheklanishlari bo'lib, ko'pincha tadqiqotlarda ular bir-birini to'ldiruvchi tarzda qo'llaniladi. Zamonaviy buxgalteriya hisobi tadqiqotlari kompleks yondashuvni talab etadi va shu boisdan turli metodlarni uyg'unlashtirgan holda ish olib borish ilmiy natijalarning asoslanganligini oshiradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Dushmanov, R. D. Metodologiya o'zi nima? // Moliya ilmiy jurnali. 2025. – №1.
2. Dehqonova, Z. I., Abdulhamidova, Z. A. Buxgalteriya hisobi va audit fanining metodi hamda tadqiqot usullari // O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. 2023. – №21.
3. Shermuxamedova, N. A. Ilmiy tadqiqot metodologiyasi: Darslik. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2014. – 512 b.
4. Ilmiy konferensiya materiallari. Buxgalteriya hisobi va audit sohasida IFRS konvergentsiyasi sharoitida tadqiqot usullari to'g'risidagi ma'lumot. 2022.